

ЭЛЕКТРОН АХБОРОТЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Фармонова Мадина Азамовна

Бухоро Давлат Университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679496>

Олий таълим муассасаларида фан ўқитувчилари томонидан ахборот технологияли таълим имкониятларини ўзлаштириш, фанларни ўқитиш самарадорлигини оширишнинг электрон ресурсларини ишлаб чиқиш ва уни академик таълим жараёнида жорий этишнинг аҳамияти катта. Таълим тизимида электрон таълимни жорий этиш, биринчи навбатда, фан ўқитувчиларининг интеллектуал-технологик салоҳиятига, жумладан, таълим соҳасининг ахборотлашув имкониятларига, ахборот таълим ресурсларини технологиялаштириш муаммоларини ҳал қилиш билан боғлиқ.

Олий таълим муҳиtida профессор-ўқитувчилар инновацион жараёнининг марказида бўлиши учун ҳар қандай таълим шаклида - анъанавий, электрон, аралашган ҳолда ва унга юкланадиган ностандарт вазифаларни ҳал қилишнинг ахборот технологияларини доимий ўзлаштириб бориши талаб қилинади:

1. Фан ўқитувчиси томонидан янги билимларни яратиш, талабал эътиборини тортадиган ўзлаштирилиши осон бўлган электрон ўқув ресурсларини ишлаб чиқиш орқали фан қонуниятларини мустақил ўзлаштириш кўникмасини шакллантириш;
2. Компютер имкониятларидан (таълим олишнинг дастурий таъминот воситалари, мобил иловалар) ишончли фойдалана олиш;
3. Фанга оид баъзи материалларнинг интернетда мавжудлиги, афзалликлари ва камчиликлари ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш, қисман электрон тармоқда яратиладиган фан ресурсларини талабалар томонидан ўзлаштириш сифатини баҳоловчи бош таҳлилчиси бўлиш.

Бундай қадамлар ўқитувчига талабадан “бир қадам олдинда” бўлишига ва “билим ташувчиси” ролини йўқотмасликка имкон беради. Фаннинг электрон ресурсларни ўзлаштириш учун мавжуд босма нашрлар билан биргаликда тавсия қилади ва шу билан интернетда қидириш учун керакли электрон манзилларни белгилайди. Интернет тармоқда маҳсулдор қидирув натижаси нафақат унинг қоидаларини билиш, балки ўрганилаётган соҳада талабалар ўқитувчидан олишлари керак бўлган билим асосларини олдиндан эгаллаш орқали ҳам эришилади.

Педагогик ва ахборот технологияларни ўқув жараёнида ташкил этиш масаласи таълим тизимининг муҳим муаммоларидан бири саналади. Глобал муҳитда таълим парадигмасининг ўзгариши билан таълим тизимининг мақсади, мазмуни, усуллари ва ташкил этиш шакл ва воситаларини қайта кўриб чиқиш, ўқитувчиларнинг функционал билимдонлигини шакллантириш, замонавий педагогик технологияларни ахборот технологиялари билан уйғунликда қўллашнинг янгича таълимнинг концептуал принципларини аниқлаш ва жорий этиш орқали амалга оширилади.

Таълимда инновацион технологияларни қўллаш борасида тажрибаларга асосланган амалий тавсиялар нашр эттирилган. Рисолада ўқитувчилар учун таълим-тарбия жараёнида педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқув-тарбиявий машғулотларни ўтказиш услубияти бўйича намуналар, дарсга кириш ва уни таҳлил қилиш техникаси ҳамда таълим муассасаларида ўтказиладиган турли тарбиявий машғулотлар орқали миллий маросим ва тадбирларни ўтказиш бўйича услубий тавсиялар, шуниндек, таълим муассасаларида ўтиладиган «Педагогик технологиялар» курсларида фойдаланиш имкониятини берадиган тақдиротлар материаллари берилган. Қўлланмада келтирилган педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда ўтказиладиган машғулот жараёни услубиятини ҳар бир профессор ўқитувчи ўзи ўқитаётган фани ва предметининг мазмуни, мақсади, шунингдек, шароити, талаба (ёки ўқувчи)ларнинг имконияти ва эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ўзгартириши ёки ўқитиш жараёнида келтирилган технологиялар асосида ўзининг муаллифлик технологияларини яратиш имкониятлари таҳлил этилган.

Муаллифлар томонидан касбий педагогик таълимни ривожлантирувчи педагогик технологияли таълим имкониятлари тадқиқ этилган бўлиб, барча технологик фаолият соҳаларида ўзига хос ривожланиш қонуниятларининг мавжудлигини реал қабул қилиш орқали замонавий таълим мақсадлари ва фаолият натижаларини мувофиқлаштириш мумкинлиги таҳлил этилган. Олий касбий таълим педагоги томонидан фақат билимларни шакллантиришдан фарқли педагогик технологияларни қўллаш борасида талабаларни илмий тадқиқот, лойиҳалаш, методик ва тарбиявий фаолият билан яқидан таништиришни мақсад қилиши ва ўзининг педагогик фаолиятини технологик лойиҳалашга йўналтириш механизмлари ўрганилган.

Муаллифлар томонидан талабаларни ўқитиш жараёнида электрон таълим ресурсларини қўллаш хусусиятлар ва моҳияти ўрганилган ва амалий аҳамият томонларидан ўзини-ўзи баҳолаш ва ўзлаштириш мотивациясининг устунлик имкониятлари кўрсатиб ўтилган. Ахборот технологик талаблар асосида яратилган электрон ресурслар айнан таълим сифатини ва ўз навбатида рақобатбардош касбий тайёргарлик даражасини ошириш имкониятига эга.

М.Г. Сергеевна мақоласида илмий ва техник тараққиётнинг инсоният имкониятларининг ривожланишиб боришига, принципал янги (ахборот, ишлаб чиқариш) технологияларнинг ихтиро қилинишига ва юқори таълим потенциалининг вужудга келиш сабаб ва оқибатлари таҳлил қилинган.

Муаллиф Е.И. Хачикян ўзининг мақоласида миллий таълим тизимини модернизациялаш шароитида олий касбий таълим сифатини ривожлантиришнинг муҳим омили ролида таълим жараёнларида электрон ўқитиш технологияларини жорий этишнинг ўзига хос ёндашувлари, электрон таълимнинг ўқув курс таркибий тузилмаси таклиф этилган. Электрон ўқитиш технологиялари воситасида таълим олувчиларнинг мустақиллиги, масъулият, ўзини-ўзи бошқариш, ўзининг имкониятларини чамалаш ва қарор қабул қилиш каби муҳим малака талабларининг шаклланганлиги хулоса қилинган.

Мухтасар қилиб айтганда, Кузатилаётган трансформацион сифат ўзгаришлар кесимида таълим ва тарбия масалаларига бўлган анъанавий ёндашувларнинг аслида ўқитувчининг шахс хусусиятлари ва педагогик жараёнга қўйиладиган замонавий талабларга нолойиқлиги маълум бўлиб қолмоқда. Муайян хусусиятга мосликда янги методика ва таълим шакллари ишлаб чиқиш ва таълим дастурларига мажбурий таркиб шартларини кўриб чиқиш амалиёти тарихда минг йиллар аввал оммалашган педагогик технология тушунчасига мос келмаслиги таълим назариялари аро баҳс мунозарага сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Расулова З. Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ўқув жараёнларини ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида. - "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842. - October 2021 / Volume 2 Issue 10.
2. Жуманов А., Йигиталиева М. Таълим тизимида инновацион технологиялардан интегратив мақсадларда фойдаланиш // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014, 1. – 16-21 бет

3. Ойбекова Х. Чориев Ю. Таълимда компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш самарадорлиги. // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 1. – 18-22 бет.
4. Мухамадиев А.Ш. Таълим тизимининг ахборот таъминотини шакллантиришда аудиовизуал технологиялар. // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 1. – 36-40 бет.
5. Донаева Ж.Х. Электрон дарслик таълим жараёни унумдорлигини ошириш воситаси. // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015, 6. – 56-58 бет.
6. Турсунов Р.Б. Таълимда ахборот коммуникацион технологияларни қўллаш тенденцияси. // Academic Research in Educational Sciences.- Vol. 1 No. 1, 2020 ISSN –Б. 2181-1385.
7. Чориев Р.К. Интеграциялашган ахборот таълим муҳитида раҳбар ва педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантириш технологиялари. // Замонавий таълим / Современное образование 2020, 7 (92).- 57-61 бет.
8. Ишмухамедов Р. Абдуқодиров А. Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар).-Т.: Истеъдод, 2008.- 180 б
9. Быстрова Н.В., Цыплакова С.А., Пулькина Е.Е. Современные педагогические технологии как основа проектирования образовательного процесса // Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 65. – Ч. 2. – 79-82 с.
10. Гамидов Л.Ш., Исаева Г.Г., Зияудинова О.Г. Сушность и особенности электронного образовательного ресурса в обучении студентов // Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 65. – Ч. 2. – 96-99 с.
11. М.Г. Сергеевна Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 65. – Ч. 2. – 371 с.
12. Хачикян Е.И., Технологии электронного обучения в образовательном пространстве современного вуза // Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 65. – Ч. 2. – 258-291 с
13. Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, И.Н. Пальчикова, Е.В. Федоркевич, В.С. Федотова. Основы цифровой грамотности и кибербезопасности: Россия. учеб. пособие / ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – 431 с.

14. Фандей В. А. Теоретико-прагматические основы использования формы смешанного обучения иностранному (английскому) языку в языковом вузе : дис. ... канд. пед. наук. М., 2012
15. Farmonova, M. A. (2021). TA'LIM UMUNDORLIGINI OSHIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(3), 695-699.
16. Фармонова, М. А. (2022). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN YARATILGAN MOBIL ILOVANING DASTURIY IMKONIYATLARI: Farmonova Madina A'zamovna, tayanch doktorant. Buxoro davlat universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 122-130.
17. Azamovna, F. M. (2021). Possibilities of Mobile Applications to Improve the Quality of Education. International Journal on Orange Technologies, 3(10), 19-21.
18. Nozimovich, X. X., & A'zamovna, F. M. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS OF THE NON-SPECIALIST EDUCATION OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Science and Innovation, 1(4), 206-212.
19. Hakimov, X., & Farmonova, M. (2022). PEDAGOGIKA UNIVERSITETINING NOMUTAXASSISLIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY MAHORATNI SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI. Science and innovation, 1(B4), 206-212.
20. A'zamovna, F. M. (2021, October). Zamonaviy Ta'limda Mobil Ilovalar Orqali O'qitish Nazaryasi. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 95-96).

